

பழங்காலம் முதல் இக்காலம் வரை மானுட விழுமிய

மேம்பாட்டில் கல்வியின் பங்கு

Role of Education in Human Values Development from Ancient to the Contemporary Times

முனைவர் க.சித்ரா, உதவிப்பேராசிரியர் (தமிழ்), எஸ்.ஆர்.எம்.அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பவியல் நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் மானுடவியல் புலம், இராமாபுரம், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. K. Chitra, Assistant Professor (Tamil), SRM Institute of Science & Technology, Faculty of Science & Humanities, Ramapuram, Chennai, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1026-4048>

DOI: 10.5281/zenodo.12793445

Abstract

The meaning of the word "value" should be those high morals that make a man stand out from his fellow man. High morals (values) that enhance human worth can be transmitted from one generation to another through education. In ancient times, the education system was based on language, culture and arts. The society of that time benefited from the profession of poets who operated in the field of writing and literature. The Poets traveled to many places had a good understanding of human life and the nature of the world. The literary works of the poets are proof of that. The poets who are academics have used the resources available to them like Palm leaf, inscriptions etc for the transfer of knowledge. Although various values are derived from Ancient literature, two values in particular can be highlighted. Human integrity and rationality are values that should be cherished by the entire humanity of the world. Today's education system is vast compared to the ancient education system. In the development-oriented education system, on the one hand, the focus is on the fields of science and technology, but on the other hand, human resource development is also given importance. Physical education and yoga, mental resource education, life orientation and cultural education, language education are significant in this way. Today's management education provides training to develop skills including planning, risk-taking and proper attitude.

Keywords: Role, Education, Human Values, Development, Ancient - Contemporary Times

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதனை சக மனிதனிடத்திருந்து சற்று உயர்த்தி புகழ்பெறச்செய்யும் உயரிய ஒழுக்கங்களையே விழுமியம் என்ற சொல்லுக்குரிய பொருளாகக் கொள்ள வேண்டும். மனித மதிப்பினை அதிகரிக்கச் செய்யும் உயரிய ஒழுக்கங்களை (விழுமியங்கள்) கல்வி வாயிலாக ஒரு தலைமுறையிடமிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்குக் கடத்த இயலும். பழந்தமிழகத்தில் கல்வி முறை மொழி, பண்பாடு, கலைகள் சார்ந்ததாக இருந்தது. எழுத்து, இலக்கியம் என்ற தளத்தில்

இயங்கிய புலவர் தொழிலால் அக்காலச் சமூகம் பயன்பெற்றது. பல இடங்களுக்கும் பயணப்பட்ட புலவர்கள் மனித வாழ்வியலையும் உலக இயல்புகளையும் நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். அக்காலப் புலவர்கள் தந்த இலக்கியப் படைப்புகளே அதற்குச் சான்றாகின்றன. கல்வியாளராகிய புலவர்கள் ஓலைச்சுவடிகள், எழுத்தாணிகள், கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள் என தங்களுக்குக் கிடைத்த வளங்களை அறிவுப்பரிமாற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் வழி பல்வேறு விழுமியங்கள் பெறப்பட்டாலும் குறிப்பாக இரண்டு விழுமியக் கூறுகளை எடுத்துக்காட்டலாம். மனித ஒருமைப்பாடு, பகுத்துண்ணல் ஆகியவை உலகின் ஒட்டுமொத்த மானுடமும் போற்ற வேண்டிய விழுமியங்கள். பழங்காலக் கல்வி முறையோடு ஒப்பிடும் போது இன்றைய கல்வி முறை மிகவும் பரந்துபட்டது. வளர்ச்சியை மையமிட்ட கல்விமுறையில் ஒருபுறம் அறிவியல், தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளில் கவனம் செலுத்தினாலும் மறுபுறம் மனிதவள மேம்பாட்டுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. உடற்கல்வி மற்றும் யோகா, மன வளக் கல்வி, வாழ்வியல் நோக்கு மற்றும் பண்பாட்டுக் கல்வி, மொழிக்கல்வி ஆகியவை இவ்வகையில் குறிப்பிடத்தக்கவை. திட்டமிடல், விடா முயற்சி, சரியான அணுகுமுறை உள்ளிட்ட திறன்களை வளர்க்கும் பயிற்சியை இன்றைய மேலாண்மைக் கல்வி வழங்குகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: பங்கு, கல்வி, மானுட விழுமியங்கள், மேம்பாடு, பண்டைய - சமகால காலம்.

முன்னுரை

ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் தாம் பெற்ற அறிவு, நற்பண்பு, வாழ்வியல் ஒழுக்கங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் அடுத்த அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்க்கப் பாலம் அமைத்துத் தரும் மிகச்சிறந்த துறை கல்வித்துறை. ஒரு காலகட்டத்தில் வாழும் மனிதன் தான் வாழும் சூழலில், பின்புலத்தில், வாழ்க்கை அனுபவங்களில், மரபணு கடத்தலில் எனப் பல்வேறு நிலைகளில் சில அறிவினைப் பெறுகிறான். அந்த அறிவு அவனோடு மறைந்து விடாமல் அடுத்த தலைமுறைச் சமூகம் பயன்பெறும் வகையில் கொண்டு சேர்ப்பது அவசியம். இத்தகைய மகத்தான பணியைச் செயல்படுத்த உதவுவது கல்வித் துறை. அறிவுத்திறனை மட்டுமல்ல மனித மதிப்பினை அதிகரிக்கச் செய்யும் உயரிய ஒழுக்கங்களையும் (விழுமியங்கள்) கல்வி வாயிலாகக் கடத்த இயலும். அவ்வாறு மனித விழுமியங்களை வளர்ப்பதில் கல்வி அக்காலம் முதல் இக்காலம் வரை எத்துனை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பதை ஆராயும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

விழுமம்-விழுமியம்

விழுமம்-என்ற சொல்லுக்கு சிறப்பு என்பது பொருள். விழுமம் என்பது

தொல்காப்பியத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ள ஓர் உரிச்சொல். இச்சொல்லுக்கு சீர்மை, இடும்பை எனும் இரு பொருள்களைத் தொல்காப்பியர் சுட்டுகிறார். (தொல். சொல் உரி., நூ. 56) இரு எதிரெதிரான பொருளில் வழங்கும் ஒரேசொல்லாக இச்சொல் அமைந்துள்ளது. பிற்கால இலக்கணநூல்கள் இச்சொல்லுக்கு சீர்மை, சிறப்பு, துன்பம் ஆகிய மூன்று பொருள்களைத் தருகின்றன. சீர்மை, சிறப்பு இரண்டும் பொருள் ஒற்றுமை தோன்ற நின்றாலும் சீர்மை என்பது மிகுந்த புகழ் எனும் பொருளால் சுட்டப்படுகிறது.

சீர்த்தி மிகுபுகழ் (தொல்.உரி., நூ. 15) தொல்காப்பியர் சுட்டும் பொருள் வழி நின்று ஆராய்கையில் 'விழுமியம்' என்பது 'விழுமம்' என்ற உரிச்சொல் அடியாகத் தோன்றி 'புகழ்' அல்லது புகழுக்கு உரிய உயரிய ஒழுக்கங்களைச் சுட்டும் சொல்லாக வழங்குகிறது. ஒழுக்கம், சுயகட்டுப்பாடு, ஒற்றுமை போன்ற சில நற்பண்புகள் மனிதனை மனிதனாக அடையாளம் காட்டுபவை. மனிதனை சக மனிதனிடத்திருந்து புகழ்பெறச்செய்யும் உயரிய ஒழுக்கங்களையே இங்கு சிறப்பாகக் கொள்ள வேண்டும். விழுமியம் என்ற சொல்லுக்கு 'Eminence' என்ற சொல் தமிழுக்கு நிகரான ஆங்கிலச்சொல்லாகக் கொள்ளப்படுகிறது. இச்சொல் மேன்மை (உயர்புகழ்) என்ற பொருளில் வழங்குகிறது. **The State of being Famous, Respected or Important** என **கேம்பரிட்ஜ் அகராதி** இச்சொல்லுக்குப் பொருள் விளக்கம் தருகிறது. ஒரு மனிதன் புகழ், நல்மதிப்பு, சமூகத்தில் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றைப் பெற்றால் அவரை விழுமியோராகக் கொள்ளலாம்.

விழுமியோர்க் காண்டொறும் செய்வர் சிறப்பு (நாலடியார், பா. 159) என்று நாலடியார் குறிப்பிடுகிறது. சிறப்பான செயல்கள் ஒரு மனிதனை சமூகத்தில் புகழ்பெறச் செய்வதோடு முன் உதாரணமாகவும் கொள்ளச் செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஒரு மனிதனுக்குப் புகழைத்தரும் உயரிய ஒழுக்கங்களாக பழங்காலம் வரையறுத்த பண்புகளையும் அவை எவ்வாறு கல்வி வாயிலாக அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்தப்பட்டன என்பதையும் ஆராயலாம்.

மனிதனை முழுமைப்படுத்தும் கல்வி

கோடான கோடி உயிரினங்களைக் கொண்டு இயங்கும் இந்த உலகம் ஒரு நெறிமுறைப்படி இயங்குகிறது. உலக உயிர்கள் இயக்கத்திலும் ஓர் ஒழுங்கு உள்ளது. அந்த ஒழுங்கு முறையில் தவறு நேரும் போது பேராபத்துகள் விளைகின்றன. வளர்ச்சியை நோக்கிச் செல்லும் பயணத்தில் நெறிமுறைகள் மிக அவசியம் பின்பற்றப் பட வேண்டும். இந்நெறிமுறைகளைப் பெற்றுத்தருவது அறிவு. அறிவினை அறுவகைப் படுத்துவார் தொல்காப்பியர்.

ஒன்றறிவதுவே உற்று அறிவதுவே

இரண்டு அறிவதுவே அதனோடு நாவே

மூன்று அறிவதுவே அவற்றோடு மூக்கே

நான்கு அறிவதுவே அவற்றோடு கண்ணே

ஐந்து அறிவதுவே அவற்றோடு செவியே

ஆறு அறிவதுவே அவற்றோடு மனனே (தொல். மரபியல்., நூ. 27)

தொடு உணர்வு, சுவை அறிவு, நுகர்தல் அறிவு, கட்டிலனறிவு, கேள்வி அறிவு, பகுத்தறிவு என ஆறு வகையான அறிவினைத் தொல்காப்பியர் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். ஆறாவது அறிவு வரை வளர்ந்த உயிரினம் மனிதன். ஆறாவது அறிவு சிந்திக்கும் ஆற்றல் பகுத்தறியும் திறன் உள்ளிட்ட உள்நிலை வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது. எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் அதன் வழி உருவாகும் செயல்பாடுகள் இவற்றில் ஏற்படும் வளர்ச்சி. மனிதனுக்கு அடையாளமாகவும் மனித இன வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாகவும் அமைவது இதுவே. இவ்வளர்ச்சி இல்லையெனில் மனிதன் பிற மிருக இனங்கள் போல ஒன்றை ஒன்று அழித்து உண்டு அழியும் இனமாக மாறிவிடுவான்.

எனவே மனித இன வளர்ச்சிக்கு அல்லது நிலைப்புத் தன்மைக்கு அடிப்படைக் காரணியாக அமைவது 'மன அறிவு. இவ்வறிவினை வளர்த்தெடுப்பதில் முழு முக்கியப் பங்கு வகிப்பது கல்வி.

அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும்

உள்ளழிக்கலாகா அரண் (குறள் - 421)

என்ற குறளில் அறிவு மனிதனை அழிவிலிருந்து காக்கும் அரண் என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார். மனிதனுக்கு அரணாக மட்டுமல்ல அறிவும் அழிவு இல்லாதது. அறிவும் முயற்சியும் மனிதனின் வெற்றி நிறைந்த வாழ்விற்குக் காரணம். வேளாண் வேதம் மனித உடல் அழிந்தாலும் அறிவு அழிவதில்லை என்று குறிப்பிடுகிறது. (முனைவர் ஜோதிமணி, ப.67) ஒரு மனிதனின் அறிவு வளர்ச்சியில், திறன் மேம்பாட்டில் முக்கிய காரணியாகச் செயல்படுவது கல்வி. கல்வியின் நோக்கம் ஒருவரைச் சமுதாயத்தில் நல்ல குடிமகனாக ஆக்க வேண்டும். அவர் சமுதாயத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பண்பாட்டு மேம்பாட்டுக்கும் பாடுபட உதவவேண்டும் (கிறிஸ்டோபர்வின்ச், P. 10) என்று கல்வியின் நோக்கம் குறித்து அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். அத்தகைய கல்வி வாயிலாக அறிவோடு சேர்ந்து மனித விழுமியப் பண்புகள் வளர்க்கப்படுமாயின் அத்தகைய சமூகம் மேன்மை பெறும்.

விழுமியக்கல்வி

பிறப்பாலேயே உயர்ந்த திணையாகக் கருதப்படும் மனிதன் தன் சிந்தனை, செயல், பண்புகளால் மேலும், உயர்வினை அடைய வேண்டும். உயர்வினை அடையாவிட்டாலும் தன்நிலை குன்றாது காத்துக்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உயர்வினைத்தரும் நற்கூறுகளை 'விழுமியம்' என்ற சொல்லால் அறிஞர் குறிப்பிடுகின்றனர். மனித மதிப்பை அதிகரிக்கச் செய்யும் கூறுகளைத்

- தனிமனிதவிழுமியங்கள்
- பண்பாட்டுவிழுமியங்கள்

என இரு பிரிவுகளாக வரையறுப்பர். இவற்றில் தனிமனித விழுமியம் என்பது உலகப்பொதுமையானது. உலகின் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் பொருத்தமான விழுமியங்கள் தனிமனித விழுமியங்கள். ஒரு மனிதன் தன்னையும் தன் மதிப்பையும் அதிகரிக்கச்செய்ய பின்பற்றும் நல்லொழுக்கங்களை இவ்வகையில் கொள்ளலாம். அத்தகைய விழுமியங்களைத் தமிழ்ச்சமூகம் கொண்டிருந்தது என்பதற்குப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களும் தமிழர் வரலாறும் சான்றாக அமைகின்றன. தமிழரின் அகவாழ்வு, புற வாழ்வு ஆகிய இரு நிலைகளிலும் வாய்மை, ஒற்றுமை, சமத்துவம், பொதுநலமுடைமை, ஈகை உள்ளிட்ட அறங்கள் பேணப்பட்டன.

தமிழ்ச் சமூக வளர்ச்சியின் பல்வேறு படிநிலைகளில் சங்க காலம், நீதிநூற்காலம், மன்னராட்சிக்காலம் ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை. சங்ககாலம் மற்றும் நீதிநூற்காலங்களில் பின்பற்றப்பட்ட உயரிய ஒழுக்கங்களை அக்கால இலக்கியங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. மன்னராட்சிக்காலத்தில் மன்னர்கள் மக்களை வழிநடத்தும் உயரிய பொறுப்பினை மேற்கொண்டனர். அறத்தைப் பேணவும் நீதி நெறிகளைக் காக்கவும் மன்னன் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டான். மன்னனின் வெண்கொற்றக்குடையானது அவர் தம் ஆட்சியின் கீழ் வாழும் மக்களைக் காப்பதையே கடமையாகக் கொண்டது. (பழந்தமிழர் அரசியல், ப. 62) குற்றங்கடவது, சமூகத்தில் தவறிழைத்தோருக்குத் தண்டனை வழங்குவது என மன்னன் மக்களை ஒழுங்குபடுத்தும் செயலை மேற்கொண்ட பாங்கினை வரலாறு எடுத்தியம்புகின்றது.

தமிழும் விழுமியமும்

வாய்மை, இன்னாசெய்யாமை, ஒற்றுமை, இரக்கம், சினம்காத்தல், பொறுமை, தன்னடக்கம், புகழ், ஈகை, விருந்தோம்பல், அன்பு உள்ளிட்ட பல உயர்ந்த விழுமியங்களை உலகுக்கு உரைத்தவன் தமிழன். உயர்ந்த சிந்தனை கொண்ட இலக்கிய வளத்தால் தமிழ் உலகஅளவில் புகழ்பெற்ற செவ்வியல் மொழியாகத் திகழ்கிறது. எழுத்தறிவு பெறாத மக்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் சமூகமாக தமிழ்ச் சமூகம் இருந்துள்ளது. கல்வி மனிதவளம், மனிதவிழுமியம் சிறப்புற மிகமுக்கியப்பங்கு வகித்துள்ளது.

உலகநாடுகளின் வளர்ச்சியை ஆராய்கையில் குறைந்தது 64 பங்கு வளர்ச்சிக்குக் காரணமாய் அமைவன மனிதவளம், சமுதாயத்தின் அணுகுமுறை போன்ற மூலதனங்களேயாகும் (இது கல்வியுடம், ப. 28)

என்பர். அவ்வகையில் மனதவளத்தை மனிதவிழுமியங்களைப் பேணுவதில் தமிழ்க்கல்வி முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஒரு மனிதன் முழுமையான மனிதனாக மதிப்புறு மனிதனாக

வாழ்வதற்குத் தேவையான அனைத்து நற்பண்புகளையும் இலக்கியங்கள் மூலமாகப் பதிவு செய்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச்சென்ற பெருமைக்குரியவர்கள் தமிழர்கள். சமூகம் தழைக்க சமூகக் குற்றங்களை வேரறுக்க இலக்கியம் வாயிலாக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. கி.பி. 2 ஆம் நூற்றாண்டு தொடங்கி 'நீதி நூல்கள்' என்ற பெரும் இலக்கியப் பரிவு தோன்றி வளர்ந்ததை இதற்குச் சான்றாகக் கொள்ளலாம்.

விழுமியம் போற்றும் பழங்காலக்கல்விமுறை

பழந்தமிழகத்தில் கல்வி முறை மொழி, பண்பாடு, கலைகள் சார்ந்ததாக இருந்தது. மொழியையும் வீரக்கலைகளையும் மாணவர்கள் குருவிடம் சென்று கற்று வந்தனர். திண்ணைப்பள்ளிகள் கல்விக் கூடங்களாக செயல்பட்டன. ஓலைச்சுவடிகள் வழி இலக்கியத்தையும் மொழியையும் பண்பாட்டையும் வரலாற்றையும் மனனக்கல்வியாக மாணவர்கள் கற்றனர். வாணிபம், மொழி, இலக்கணம், மருத்துவம், கணிதம், வானியல், கலைகள் என ஒரு சில குறிப்பிட்ட துறைகள் மட்டுமே கல்வித்தளத்தில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டன. கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் சமூகமாக தமிழ்ச் சமூகம் இருந்தது.

கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே

பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே. (வெற்றி வேட்கை, பா. 46)

என்ற தொடர் கல்வியை அனைவருக்கும் வலியுறுத்துவதாக உள்ளது. மனிதனின் அழிவுக்குக் காரணம் சமூகத்தில் நிகழும் குற்றங்கள். குற்றங்கள் நிகழ்வது பழி, பகை, கோபம், பொறாமை, காழ்ப்புணர்ச்சி உள்ளிட்ட தீய பண்புகளால். தீய பண்புகள் வளர்வதற்குக் காரணம் அறியாமை. அறியாமையை வேரறுக்கும் மிகச்சிறந்ததாக நம் முன்னோர் கை கொண்டது கல்வி.

...எம்மை உலகத்தும் யாம் காணோம் கல்வி போல்

மம்மர் அறுக்கும் மருந்து. (நாலடியார், பா. 132)

என்ற தொடரை இதற்குச் சான்றாகக் கொள்ளலாம். கல்வி கற்ற ஒருவனுக்கு எந்த நாடும் எந்த ஊரும் சொந்தமாகும் என்கிறார் வள்ளுவர். (யாதானும் நாடாமால் ஊராமால்....குறள்.397) மனித ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் களைவது கல்வி. கல்வியை வலியுறுத்தி அக்கல்வி மூலமாக மனித விழுமியங்களையும் தமிழ்ச்சமூகம் மாணிடரிடம் வளர்த்தெடுக்கப் பாடுபட்டது.

... தெள்ளிதின்

ஆராய்ந்தமைவுடைய கற்பவே நீரொழிய

பாலுண் குருகின் தெரிந்து (நாலடியார், பா. 135)

என்ற நாலடியார் பாடல் அளவிடமுடியாத கல்விக்கடலில் சிறந்தவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கற்றலை வலியுறுத்துகின்றது. பாலைத் தேர்ந்தெடுத்து உண்ணும் குருகு போல ஒரு மனிதன் தனக்குப் பயன்தரும் நல்லனவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கற்க வேண்டும். பழந்தமிழ்க் கல்வியில் அத்தகைய உயரிய விழுமியங்களுக்கு பெரும்பங்கு அளிக்கப்பட்டது.

பழங்காலக் கல்வி தந்த உயரிய மானுடப் பண்புகள்

பழந்தமிழ்ச் சமூகம் இலக்கியம் மூலம் மானிடரை வழிப்படுத்தியது. வாழ்வின் உயரிய இலக்குகளை அடையும் நோக்குடன் இயற்றப்படுபவை இலக்கியங்கள். ஒரு மனிதனுக்குப் புகழைத் தரும் உயரிய ஒழுக்கங்களையும் அவை பதிவுசெய்கின்றன.

எழுத்து, இலக்கியம் என்ற தளத்தில் இயங்கிய புலவர் தொழிலால் அக்காலச் சமூகம் பயன்பெற்றது. பல இடங்களுக்கும் பயணப்பட்ட புலவர்கள் மனித வாழ்வியலையும் உலக இயல்புகளையும் நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். அக்காலப் புலவர்கள் தந்த இலக்கியப் படைப்புகளே அதற்குச் சான்றாகின்றன. மனிதனின் அக வாழ்வையும் புற வாழ்வையும் முறையாக வகுத்து அவ்விரு தளங்களிலும் மேம்பட்ட விழுமியங்களையும் இலக்காகக் கொண்டு படைக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் பிற்காலச் சமூகத்திற்கு அளித்த கொடை ஏராளம். எழுத்தறிவு இல்லையென்றால் பழந்தமிழரின் சிந்தனையை அடுத்த தலைமுறை அறிய வாய்ப்பே கிட்டியிருக்காது.

உவப்பத் தலைக் கூடி உள்ளப்பிரிதல்

அனைத்தே புலவர் தொழில். (குறள் - 394)

என்ற வள்ளுவர் கருத்து இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

கற்றாரின் அடக்கமும் அறிவொழுக்கமும் இன்சொல்லும் உறுதி பயக்கும் அறிவுரையும் எல்லாரையும் இன்புறுத்தலால் அவரை விட்டுப் பிரிய ஒருவரும் விரும்பமாட்டார் (திருக்குறள் தெளிவுரை, ப. 92)

என்ற உரையாசிரியர் கருத்து கல்வி கற்றோரிடம் மனித விழுமியக் கூறுகள் செறிந்திருந்ததை உணர்த்துகின்றது. ஆகையால் தான் பழந்தமிழகத்தில் நாட்டை ஆளும் மன்னனைக் காட்டிலும் கல்வியாளன் உயர்வாகப் போற்றப்பட்டுள்ளான். “கற்றோருக்குச் சென்ற இடமொல்லாம் சிறப்பு” என்ற தொடர் கல்வியின் மகத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. கல்வியாளராகிய புலவர்கள் தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் அத்துனை வளர்ச்சி பெறாத காலத்தில் எழுதுவதற்கான சாதனங்களைத் தேடித் தேடி தாம் கற்ற, பெற்ற அறிவினைப் பதிவு செய்துள்ளனர். ஓலைச்சுவடிகள், எழுத்தாணிகள், கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள் என தங்களுக்குக் கிடைத்த வளங்களை அறிவுப்பரிமாற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். வாழ்வியலையும் உயர்ந்த வாழ்க்கைக்கான விழுமியங்களையும் வருங்காலம் அறியப் பதிவிட்டுள்ளனர்.

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பல்

உலகம் அனைவருக்கும் பொதுவானது. உலக வளங்கள் அனைத்து உயிர்களுக்கும் சமமாகப் பகிரப்படாததால் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் உருவாகின்றன. வலிமை உள்ளவன் அளவுக்கு அதிகமாகவும் எளிமையானவன் வறிய நிலையிலும் வளங்களை

அனுபவிக்கிறான். இந்த இடைவெளி மேலும் அதிகரிப்பதால் தனிமனித வறுமை நிலையானது குடும்பம், இனம், வட்டம், மாநிலம், நாடு என எல்லை விரிவடைந்து வளர்ந்த நாடுகள், வளரும் நாடுகள், வறுமை நாடுகள் என்ற நிலை உருவானது. இன்று பொருளாதார இடைவெளி சமூகத்தில் மிகப்பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. பழந்தமிழகத்தில் இத்தகைய பொருளாதார இடைவெளி இருந்தமையை இலக்கியங்கள் வழி அறியமுடிகிறது. பாணர்கள், புலவர்கள் போன்றோரின் வறுமைநிலையை சங்க இலக்கியங்கள் பதிவிட்டுள்ளன. இத்தகைய நிலையைப் போக்க பொருளாதாரத்தையும் வளத்தையும் பகிர்ந்து கொடுக்கும் வழக்கத்தை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பல் நூலோர்

தொகுத்தவற்றுள்ளும்எல்லாம் தலை. (குறள் - 322)

என்று பகிர்தலை அறங்களிலெல்லாம் தலையாய அறமாக வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார். தனக்கென வாழாமல் பிறர் நலன் கருதி வாழும் சமூகம் உலக வரலாற்றில் நிலைத்திருக்கும் என்பதற்குத் தமிழினமே சான்று.

உண்டாலம் இவ்வுலகம்...

தமக்கென வாழா நோன்தாள்

பிறர்க்கென முயலுநர் உண்மையானே. (புறம்., பா. 182)

என்ற சுயநலம் இல்லாது பிறர் நலன் பேணும் மனிதரால் தான் இவ்வுலகம் நிலைபெற்றுள்ளது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஈகை, கொடை, விருந்தோம்பல் எனப் பலநிலைகளில் கொடுப்பதை வலியுத்தி வந்துள்ளது தமிழ்ச் சமூகம். கொடுத்ததால் புகழ் பெற்று விளங்கிய வள்ளல்கள் இன்றைய தலைமுறைக்கும் எடுத்துக்காட்டுகளாக விளங்குகின்றனர்.

முல்லைக்குத் தேர் கொடுத்த பாரி, மயிலுக்குப் போர்வை தந்த பேகன், புலவர் ஓளவைக்கு ஆதரவு தந்த அதியமான் உள்ளிட்ட கடையேழு வள்ளல்கள் இன்றும் அழியாப்புகழ் பெற்று விளங்குகின்றனர். சேர்த்து வைக்கும் செல்வம் பிறர்க்கு ஈவதாலேயே பயன்பெறுகிறது என்ற உயரிய சிந்தனை தமிழ்ச் சமூகம் அளித்த அறிவுக்கொடை.

உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே...

செல்வத்துப்பயனே ஈதல்... (புறம்., பா. 189)

கொடை செல்வந்தர்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்ட பண்பு எனில் விருந்தோம்பல் இல்லறத்தார்க்கு வலியுறுத்தப்பட்டது. வாழ்வின் எந்நிலையில் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் உணவாகவோ, பொருளாகவோ கொடுப்பதை தமிழ்ச் சமூகம் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கற்றுத் தந்துள்ளது. கொடுப்பது மனிதரின் விழுமியப்பண்பு. அப்பண்பினை உடையவன் உயர்புகழினை அடைவான் என்பதைக் கீழ்க்காணும் குறள் பதிவுசெய்கின்றது.

தன்னுயிர் தான் அறப்பெற்றானை ஏனைய

மன்னுயிர் எல்லாம் தொழும். (குறள் - 268)

சுயநலமற்ற மனிதனின் பொதுநல உணர்வினால் வெளிப்படும் உயர்ந்த பண்பே ஈதல். அத்தகைய அருட்குணத்தை உடைய மானிடரை உலக உயிர்கள் வணங்கும் என்பதை வள்ளுவர் இக்குறள் வாயிலாக எடுத்துக்காட்டுகின்றார். பழங்காலத்தில் உணவளித்தவர்கள் உயிர் அளித்தவர்களாக மதித்துப் போற்றப்பட்டனர்.

நீரின் றமையா யாக்கைக் கெல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர்கொடுத்தோரே (புறம்., பா. 18)

என்ற புறநானூற்று வரிகள் இதனை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

பழங்காலம் தொடங்கி இக்காலம் வரை பகுத்துண்ணல் அல்லது பிற உயிர்களுக்கு உணவளித்தல் என்பது உயரிய மானுடப்பண்பாகப் போற்றப்பட்டது.

வயிற்றுக்குச் சோறிடல் வேண்டும்., இங்கு

வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் (பாரதியார் கவிதைகள், முரசு, பா.1)

என்ற பாரதியார் கூற்றும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. உணவு ஒரு மனிதனின் உடலையும் உள்ளத்தையும் சீராக இயக்கவல்லது. உணவின்றி பசியால் வாடும் மனிதன் சமூகத்திற்குப் பயனுள்ள வகையில் வாழ்வது என்பது சவாலானது. மேலும் பசி பல்வேறு சமூகக் குற்றங்களுக்குக் காரணமாகவும் அமைகின்றது. எனவே பகுத்துண்ணலை பழந்தமிழ்ச் சான்றோர் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வந்துள்ளமையை அறியமுடிகிறது. செல்வத்தின் பயனாகிய

ஈதலை மேற்கொள்ளாது வாழும் செல்வந்தர்கள் மக்களால் பழக்கப்பட்டும் புலவர்கள் மற்றும் சான்றோர்களால் வெறுக்கப்பட்டும் உள்ளனர். (முனைவர் மு.மணிமேகலை, ப. 65)

தனிமனிதனுக்கு மட்டுமல்லாது நாட்டை ஆளும் மன்னருக்கும் கொடைத்திறம் இன்றியமையாததாக இருந்தது. போர் அறம், செங்கோன்மை இவற்றுடன் கொடைத்திறமும் மன்னருக்குரிய விழுமியப்பண்பாகப் போற்றப்பட்டது. இனியவை பெற்றபோதும் தனித்து உண்ண விரும்பாமல் பிறருடன் பகிர்ந்துண்ணும் மன்னன் வலாற்றில் புகழ் பெற்றவனாகத் திகழ்ந்தான்.

ஒற்றுமையும் ஒருமைப்பாடும்

இனம், மொழி, கலாச்சாரம், பண்பாடு, பழக்க வழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள், தொழில் உள்ளிட்ட பல கூறுகளால் மனிதன் வேறுபட்டுக் கிடக்கிறான். உலகில் மனிதன் ஒரே இனத்தைச் சார்ந்த சிந்திக்கும் அறிவு பெற்ற ஓர் உயிரினம். அறிவியல் அடிப்படையில் மனித இனத்தின் பெயர் ஹொமோ செப்பியன்ஸ். உலக மனிதர்கள் அனைவருக்கும் உடலளவில் ஒரே இயல்பு நிலை தான். பகுத்தறிவென்னும் மன அறிவாலும் அதில் ஏற்படும் சில

தடுமாற்றங்களாலும் மனிதன் தவறான புரிதல்களுடன் வேற்றுமை உணர்வுக்கு ஆளாகிறான். தன்னை உணர்வதற்குக் காரணமான மன அறிவே பின்னாளில் ஒருவரோடு ஒருவர் முரண்படுவதற்கும் காரணமானது. ஆகையால் அறிவு நிலையைச் சீர்படுத்தும் பணியை பல்வேறு அறங்கள் மூலம் தமிழ்ச் சமூகம் மேற்கொண்டு வந்துள்ளது. “யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” (புறம்: 192) என்று மனித ஒருமையைப் போற்றுகிறது புறநானூறு. மனிதர் ஒருவரோடு ஒருவர் முரண்படுவதற்குக் காரணம் தனக்கு ஏற்படும் துன்பம் இன்னாரால் வந்ததென்று கருதி பிறரோடு அன்பு நிலையிலிருந்து விலகுவது. ஆகையால் தான் “தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா” (புறம்: 192) என்ற வாழ்வியல் தத்துவத்தையும் சேர்த்தே பதிவு செய்கிறது அந்நூல். தன்னுடைய நிலைக்குப் பிறரைக் காரணம் காட்டும் இடத்தில் ஒற்றுமைக்கும் அன்புக்கும் இடமில்லை. இத்தகைய உயரிய சிந்தனைகள் எல்லாம் இலக்கியக் கல்வி வாயிலாகவே ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் கடந்த பிற்காலத் தலைமுறையினருக்குக் கடத்தப்படுகிறது.

மக்கட்தொகை அதிகம் உள்ள நாடுகள் முன்னேற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் மிக முக்கிய காரணமாக அமைவது மனித வளம். மனித வளம் பலம் பெற்றதாக அமைய ஒற்றுமை வழிவகுக்கும். “ஒற்றுமையே பலம்” என்ற தொடர் குழந்தைப் பருவம் முதல் மனிதரிடையே ஒற்றுமை உணர்வை வளர்க்கப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது. இனம், மதம், மொழி இவற்றால் வேறுபட்டிருக்கும் இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கொண்ட நாடாக விளங்குகிறது. மனித வளத்தை முறையாகப் பயன்படுத்தினால் இந்தியாவும் சீனா போன்ற நாடுகள் போல வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாறலாம். திருவள்ளூர் மனித வளத்தை மேம்படுத்துவதன் அவசியம் குறித்து திருக்குறளில் எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

வசை இலா வன்பயன் குன்றும் இசையிலா

யாக்கை பொறுத்த நிலம் (குறள் - 239)

ஒரு மனிதன் தன் திறன்களால் மேன்மை பெறுவது நாட்டின் வளம் சார்ந்தது என்பதை இக்குறள் மிகச் சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டுகிறது. இக்குறளுக்கு உரையாசிரியர் பொருள் விளக்கம் தருகையில் புகழ் பெறாமல் வாழ்வைக் கழித்தவருடைய உடம்பைச் சுமந்த நிலம் வசையற்ற வளமான பயனாகிய விளைவு இல்லாமல் குன்றி விடும் (திருக்குறள் உரைவளம், ப. 90) என்று குறிப்பிடுகின்றனர். மனித வள மேம்பாட்டிற்குரிய அடிப்படைக் காரணிகளுள் ஒன்று ஒற்றுமை உணர்வு.

ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வே - நம்மில்

ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே

நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும் - இந்த

ஞானம் வந்தாற்பின் நமக்கெது வேண்டும்? (பாரதியாரின் தேசிய கீதங்கள்- வந்தே

மாதரம், 1)

என்று பாரதியார் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தினார். ஒருமைப்பாட்டுணர்வை இலக்கியக்கல்வி வாயிலாக எட்டும் முயற்சி காலம் காலமாக இருந்து வந்துள்ளதை இதன் வழி அறியமுடிகிறது. **தற்காலக் கல்வி முறையில் மனித விழுமியம்**

தமிழகத்தில் தற்போதைய கல்வி முறை 19ஆம் நூற்றாண்டு முதலான வரலாற்றைக் கொண்டது. 1830 களில் தாமஸ் பாபிங்டன் மெக்காலே கொண்டு வந்த கல்வி முறை தமிழகக் கல்வி முறையில் ஒரு சில மாற்றங்களுக்கு வித்திட்டாலும் தாய்மொழி வாயிலான கல்விக்குப் பெரும் தடையாக இருந்தது. 20, 21ஆம் நூற்றாண்டுகளில் கல்வி மொழி, இலக்கியம் என்ற நிலையிலிருந்து சற்று வளர்ந்து அறிவியல் உள்ளிட்ட பல துறைகளும் தொழில்நுட்பமும் சார்ந்ததாக மாறியுள்ளது. ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் கீழ் 1813 ஆண்டு அறிக்கையில் இந்திய மக்களுக்குச் சமய மற்றும் நல்லொழுக்க நீதியில் ஓரளவு பயனுள்ள கல்வியை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் (ஆ.ரூபா, ப. 45) என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே பயனுள்ள கல்வி என்பது அறிவோடு ஒழுக்கமும் சார்ந்தது. இன்றைய சூழலில் பொருளாதாரம் கல்வித்துறையை இயக்கும் பெரும் சக்தியாக மாறியுள்ளது. பொருளாதாரம் சார்ந்ததாக கல்வித்துறை இயங்குவதால் கல்வி கற்பதின் நோக்கம் வேலைவாய்ப்பு பெறுதல், வருமானம் ஈட்டல் என மிகக் குறுகியதாக மாறி வருகிறது.

கல்வி அறிவின் உச்சநிலையே வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகள் என்ற இரு பிரிவினை உண்டாவதற்குக் காரணமானது என்கிறார்கள் அறிஞர்கள்.

வளர்ந்த நாடுகளின் வளத்திற்கும் வளரும் நாடுகளின் வறுமைக்கும் இயற்கை வளங்கள் காரணமன்று. பேசும் மொழி காரணமன்று. பின்பற்றும் சமயம் காரணம் அன்று மக்கட்தொகையோ நாட்டின் பரப்போ காரணமன்று. பரவலாக எழுதப்படும் பேசப்படும் வரும் காரணங்கள் மூன்று. அவையாவன: வளர்ந்த நாட்டினர் அறிவியில் தொழில்நுட்பத்துறையில் பெற்றிருக்கும் கல்வி அறிவின் உச்சநிலை. (இது கல்வியுகம், ப. 28)

இக்கருத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு நோக்கினால் இன்றைய கணினி யுகம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துறைகளில் அறிவு வளர்ச்சி பெறுவதையே பெரும்பான்மை ஊக்குவிக்கிறது.

தற்கால ஆய்வறிஞர் கருத்துப்படி தகவல், கல்வி, தொலைத்தொடர்பு ஆகிய மூன்று துறைகள் நாட்டின் வளர்ச்சியில் மேம்பாட்டில் முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றன. 21 ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு, எதிர்வரும் காலத்தில் பெரும் சக்திகளாக விளங்கும் மூன்று துறைகளாக மரபியல் தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு, விண்வெளி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயணம் (இது கல்வியுகம், ப. 30) ஆகியவற்றை அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். அத்தகைய

துறைகள் சார்ந்த கல்வித்திட்டங்கள் இன்றைய தலைமுறைக்கு மிகுந்த ஊக்கம் அளிப்பதாக உள்ளன.

உலகத்தொடு ஒட்ட ஒழுக்கல் பல கற்றும்

கல்லார் அறிவிலாதார். (குறள் - 140)

என்பார் வள்ளுவர். அவ்வகையிலே தற்காலத்தில் கல்வித்துறை இத்தகைய துறைகளை மையமிட்டுப் பெருமளவில் இயங்குகிறது என அறிய முடிகிறது. ஆனால் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் தரும் அளவிற்கு மனித நேயத்திற்கு இடம் அளிக்கப்படுவதும் அவசியம். அறிவியல் எவ்வளவு உச்சநிலையை அடைந்தாலும் மனித சமுதாயத்தில் மனித நேயம் வளரவில்லை எனில் அறிவியல் வளர்ச்சியால் எந்தப்பயனும் ஏற்படப் போவதில்லை. (முனைவர் இரா.ஜெய்சங்கர், ப. 45) எனவே கல்வி வாயிலாக அறிவு வளர்ச்சியோடு மனித விழுமியப்பண்புகளையும் பேண வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.

பரந்துபட்ட கல்வி முறையில் மனிதம்

இன்றைய கல்வி முறை மிகவும் பரந்துபட்டது. மழலைக்கல்வி, தொடக்கக் கல்வி, இடைநிலைக் கல்வி, உயர்கல்வி, தொழிற்கல்வி, பெண் கல்வி, சிறுபான்மையினருக்கான கல்வி என பல நிலைகளில் இயங்குகின்றது. வளர்ச்சியை மையமிட்ட கல்விமுறையில் ஒருபுறம் அறிவியல், தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளில் கவனம் செலுத்தினாலும் மறுபுறம் மனிதவள மேம்பாட்டுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. உடற்கல்வி மற்றும் யோகா, மன வளக் கல்வி, வாழ்வியல் நோக்கு மற்றும் பண்பாட்டுக் கல்வி, மொழிக்கல்வி ஆகியவை இவ்வகையில் குறிப்பிடத்தக்கவை.

தேசிய கல்விக்கொள்கையில் (NEP) 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகளாவிய மனித மதிப்புகள் (UHV)பாடத்திட்டத்தை அனைத்திந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி அமைப்பு (AICTE) அறிமுகம் செய்துள்ளது. பள்ளிக்கல்வித்துறை இளம் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் VALUE EDUCATION (VE) பாடம் மூலமாக மனித நற்பண்புகளை மாணவரிடையே வளர்த்து வருகின்றது. இன்றைய தலைமுறையிடம் விழுமியப் பண்புகளை வளர்க்கும் முயற்சிக்கு இவை சான்றுகளாகும். பல்கலைக்கழகங்கள் அவை வாழும் சூழலுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் ஏற்ற வகையில் பயன்படல் நலம் பயப்பதாகும். (கல்வி எனும் கண், ப. 35) அவ்வகையில் கல்வி நிறுவனங்கள் இன்றைய அறிவியல் சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் கல்வி புகட்டுகின்றன.

ஆளுமைத் திறன் மேம்பாடு

ஒரு மனிதனின் சிறந்த ஆளுமைப் பண்புகள் தனிமனித வளர்ச்சிக்கும் சமூக வளர்ச்சிக்கும் இன்றியமையாததாகிறது.

பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து

ஆள்வினையின்மை பழி. (குறள் - 618)

என்பார் வள்ளுவர். அவ்வகையிலே போட்டி நிறைந்த இன்றைய உலகம் மாணவரிடையே ஆளுமைத் திறன்களை வளர்க்க பாடத்திட்டத்துடன் திறன் மேம்பாட்டுக் கல்வியைப் புகுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் இளைஞர்களின் திறன்களை வளர்த்து (தொழில் சார்ந்த) மாநிலத்தைத் திறன் மையமாக மாற்றும் நோக்குடன் 2013 முதல் செயல்பட்டு வருகின்றது. பள்ளிக் கல்வியையோ கல்லூரி மேற்படிப்பையோ தொடர முடியாத மாணவர்களைக் கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு திறன்மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளை இலவசமாக வழங்கி வருகின்றது. வாழ்வியல் திறன்கள், தொழில் திறன்கள், மேலாண்மைத் திறன்கள் என பல்வேறு நிலைகளில் ஆளுமைத்திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளைத் தனியார் நிறுவனங்களும் வழங்கி வருகின்றன. சென்னையில் மட்டும் நூறுக்கு மேற்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்குகின்றன.

மேலாண்மைக் கல்வி

மேலாண்மை என்பது குறித்து அறிஞர் பலரும் பல்வேறு கருத்துகளை முன்வைக்கின்றனர். பீட்டர் டிராக்ஸ் என்ற அறிஞர், ஒரு குறிக்கோளை நோக்கிப் பலரை உழைக்கும் ஆற்றல் உடையவர்களாக ஆக்குவது தான் (The Essential Drucker, Harpercollins publishers, P. 10) என்று மேலாண்மை குறித்து விளக்குகின்றார். தேசிய கல்விக் கொள்கையில் கல்வி மேலாண்மை, தொழில்நுட்பக் கல்வி மேலாண்மை என்ற இரு பிரிவுகளாக மேலாண்மைப் புலம் இடம் பெறுகின்றது.

இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் ஆய்ந்து

அதனை அவன் கண் விடல். (குறள் - 517)

என்ற குறள் செய்திறன் மிக்க ஒருவன் எந்த ஒரு செயலையும் முடித்துக்காட்டுவான் என்பதால் அவனை ஆய்ந்து தெளிவதைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. திட்டமிடல், விடா முயற்சி, சரியான அணுகுமுறை உள்ளிட்ட சில திறன்களால் எடுத்த செயலை முடிக்கும் ஆற்றலை ஒரு மனிதன் பெறமுடியும். இத்தகைய திறன்களை வளர்க்கும் பயிற்சியை இன்றைய மேலாண்மைக் கல்வி வழங்குகிறது. சான்றிதழ், பட்டயம், இளநிலை, முதுகலை என அனைத்து நிலைகளிலும் மேலாண்மைப் படிப்புகள் இன்றைய கல்வி உலகில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. ஆனால் இவை அனைத்தும் தொழில் சார்ந்ததாக உள்ளது. மனித விழுமியங்கள் என்ற கண்ணோட்டத்தில் காணும் போது இன்றைய மேலாண்மைக் கல்வி ஒரு மனிதனை போட்டிகள் நிறைந்த தொழில்மயமான உலகிற்குத் தயார் செய்வதாக உள்ளது. ஒதலிற் சிறந்தன்று ஒழுக்கமுடைமை (முதுமொழிக்காஞ்சி, பா. 1) என்ற தொடர் இடைக்காலம் முதலே கல்வியோடு ஒழுக்கம் உள்ளிட்ட உயரிய பண்புகளின் முக்கயத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டமை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

கல்வி வாயிலாக அனைத்து விழுமியப் பண்புகளையும் இன்றைய தலைமுறையிடம் கொண்டு சேர்ப்பது விழுமியக் கல்வி. இலக்கியம், சமூகவியல், மானுடவியல், உளவியல் உள்ளிட்ட சில துறைகள் இப்பணியைச் சிறப்பாகச் செய்ய முடியும். (முனைவர் இரா. குணசேகரன், ப. 12)

மனித இனம் பற்றிய அறிவியல் துறையாகிய மானுடவியல் மனிதனின் உடல், மொழி, வாழும் சமூகம், பண்பாடு உள்ளிட்ட பல கோணங்களில் மானுடத்தை ஆராய்கிறது. மனிதன் கடந்து வந்த பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் விழுமியங்களையும் அறிய இத்துறை துணைசெய்கின்றது. விழுமியம் போற்றுவதிலும் வளர்ப்பதிலும் கல்வியோடு பெரியோர் வழிகாட்டலும் வாழ்ந்து காட்டலும் முக்கிய இடம் பெறுகிறது.

ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலைக்கடனே

சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே (புறம்., பா. 312)

என்ற புறநானூற்றுப்பாடல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. கல்வியிலும் பண்பிலும் சிறந்த மானிடரைச் சான்றோர் என வழங்குவர். அத்தகைய சான்றோரை உருவாக்குவதைத் தந்தையின் கடமையாக இப்பாடல் சுட்டுகிறது. குழந்தைப் பருவம் முதலே சிறந்த, உயரிய பண்புகளை வளர்ப்பதில் கல்வியோடு பெற்றோர் பங்கும் அவசியமாகின்றது. இரண்டும் சமமாகப் பங்காற்றினால் இன்றைய சமூகம் மனித வளம் பேணும் சமூகமாக வளரும்.

முடிவுரை

பழங்காலக் கல்வி மனித வாழ்வியலை இலக்கியம் மூலம் பதிவிட்டதோடு அதன் வழி உயரிய விழுமியங்களையும் எதிர்காலத் தலைமுறைக்குக் கடத்தியது. ஒப்பற்ற, உயரிய உலகம் முழுமைக்கும் ஏற்புடைய சிந்தனைகளால் செவ்வியல் மொழியாக மனித விழுமியங்களைப் பேணும் பணியை தமிழ் இலக்கியக்கல்வி அளித்து வருகின்றது. சமூகத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கத் தேவையான அனைத்து மனித விழுமியங்களையும் பழங்காலக் கல்வி புகட்டியது. அறிவியல், தொழில்நுட்பம் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய இன்றைய உலகம் கல்வியில் பெரு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. பரந்து பட்ட, பலதுறை சார் அறிவையும் இன்றைய கல்வி வழங்குகிறது. ஆனால் அறிவை மட்டும் திணிப்பதால் ஒரு கல்வி முறை சிறப்பானதாக முடியாது. அறிவோடு மானுட உயர்வுக்கான விழுமியங்களும் போதிக்கப்பட வேண்டும். இன்றைய கல்வி முறையில் அதற்கான இடம் மிகக்குறைவே. சமூகத்தில் மலிந்து விட்ட குற்றங்களும் படித்தவர்கள் பண்பற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதும் இன்றைய கல்வியின் போக்கு குறித்த கேள்வியை எழுப்புகிறது. மேலாண்மைப் படிப்புகள், விழுமியக்கல்வி, மானுடவியல், உளவியல் உள்ளிட்ட சில துறைகளால் அறிவை மட்டுமின்றி மனிதரின் ஆளுமைப் பண்புகளையும் வளர்க்க இக்காலக் கல்வி முறை முயற்சிக்கிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] கிறிஸ்டோபர் வின்சு. ஃபிலோசோபி ஆப் எஜுகேஷன்: த க்கி கான்சப்ட்ஸ், ரவுட்லட்ஜ், லண்டன், 2008.
- [2] முனைவர் இரா. குணசேகரன் (க.ஆ.). “கல்வியும் வாழ்வியலும்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், சிறப்பிதழ் 3, வெளியீடு, மார்ச் 2019.
- [3] டாக்டர் வா. செ. குழந்தைசாமி. இது கல்வியுகம். பாரதி பதிப்பகம், சென்னை- 2001.
- [4] சுந்தர சண்முகனார். (உ.ஆ.) நாலடியார் நயவுரை. புதுவைப் பைந்தமிழ் பதிப்பகம், புதுச்சேரி, 1970.
- [5] சாமி சிதம்பரனார். பழந்தமிழர் அரசியல். சிதம்பரனார் இலக்கிய நிலையம், சென்னை, 1973.
- [6] சாமிநாதையர், உ.வே.சா. புறநானூறு (மூலமும் உரையும்). உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை, 2017.
- [7] சுப்பிரமணியன், ச.வே. தொல்காப்பியம் தெளிவுரை. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [8] செல்வகேசவராய முதலியார். (தொ.ஆ.) முதுமொழிக்காஞ்சி. சென்னை, 1919.
- [9] டிரக்கர் பீட்டர் எஃப். த எசன்ஷியல் ட்ரக்கர், ஹார்ப்பர் காலின்ஸ் பப்ளிஷேர்ஸ், நியூயார்க், 2001.
- [10] ச. தண்டபாணி தேசிகர் (தொ.ஆ.). திருக்குறள் உரைவளம். ஆதினக் கீழ்த்திசைப் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரி, சென்னை, 1950.
- [11] அ.மு.பரமசிவானந்தம். கல்வி எனும் கண். தமிழ்க்கலைப்பதிப்பகம், சென்னை, 2001.
- [12] மணி, டி.வி.எஸ். (ப.ஆ.). பாரதியார் கவிதைகள். வானவில் பிரசுரம், சென்னை 1977.
- [13] முனைவர் மு. மணிமேகலை. “கொடை வள்ளல் பாரி.” தமிழாய்வுச் சங்கமம், பன்னாட்டு ஆய்விதழ், ஏப்ரல்-செப்டம்பர், 2020.
- [14] டாக்டர் மு. வரதராசனார். திருக்குறள் தெளிவுரை. சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 1994.
- [15] ஆ.ரூபா. “தமிழகமும் தமிழ்வழிக்கல்வியும்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழாய்விதழ், இதழ் 3, தொகுதி 1, ஜனவரி- 2019.
- [16] முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர். “வள்ளலார் பாடல்களில் மானுடநேயம்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி 5, இதழ் 2, ஜனவரி 2023.
- [17] முனைவர் இரா.ஜோதிமணி. “வேளாண்வேதம் உணர்த்தும் வாழ்வியல் சார்ந்த அறக்கோட்பாடுகள்.” தமிழ்ப்பேராய்வு ஆய்விதழ், தொகுதி 12, வெளியீடு 2, டிசம்பர் - 2023.

- [18] கேம்ப்ரிட்ஜ் அகராதி. <https://dictionary.Cambridge.org> ஏப்ரல் 27, 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [19] "பாரதியாரின் தேசிய கீதங்கள்- வந்தே மாதரம்." <https://tinyurl.com/3erf38zz> ஏப்ரல் 27, 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [20] அதிவீரராம பாண்டியன். வெற்றி வேட்கை உரையும் கதைக்குறிப்பும். மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்தொகுப்புத் திட்டம். www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0652.html ஏப்ரல் 27, 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] Christopher Winch. *Philosophy of Education: The Key Concepts*. Routledge, London, 2008.
- [2] Dr. Gunasekaran R. "Kalvium Vaazhviyalum". *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Special Volume 3, Issue, March 2019.
- [3] Dr. Kuzhanthaisami, V.S. *Ithu Kalvi yugam*. Bharathi Publication, Chennai -2001.
- [4] Sundara Sanmuganar. *Naadiyar Nayavurai*. Puthuvai Painthamizh Pathippakam, Pudhuchery, 1970.
- [5] Sami Chidambaranar. *Pazhanthamizhar Arasiyal*. Chidambaranar Ilakkiya Nilayam, Chennai, 1973.
- [6] Saminatha Iyer, U.Ve.Sa. *Purananuru (Moolamum Uraiyum)*. U.Ve. Saminatha Iyer Nool Nilayam, Chennai, 2017.
- [7] Subramaniam, Sa.Ve. *Tholkappiyam Thelivurai*. Manivasakar Pathippakam, Chennai, 2012.
- [8] Selvakesavaraya Mudaliyar. *Muthumozhikkanji*, Chennai, 1919.
- [9] Drucker Peter F. *The Essential Drucker*. Harpercollins Publishers, New York, 2001.
- [10] Thandapani, S. *Thirukkural Uraivalam*. Aathina Keezhththisaip Palkalai Kazhakak Kalloori, Chennai, 1950.
- [11] Paramasivam, A.M. *Kalvi Enum Kan*. Tamizhkkalaip Pathippagam, Chennai, 2001.
- [12] Mani, T.V.S. (Pa.Aa.) *Bharathiyar Kavithaikal*. Vanavil Prasuram, Chennai, 1977.
- [13] Dr. Manimegalai, M. "Kodaivallal Paari." *Tamizhaivu Sangamam, International Research Journal*, Edition 20, Issue April- September, 2020.
- [14] Dr. Varadharasanar, M. *Thirukkural Thelivurai*. Saiva Siththandha Noorpathippuk Kazhagam, Chennai, 1994.
- [15] Roopa, A. "Tamizhagamum Tamizh Vazhik kalvium," *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Issue 3, Volume 1, January 2019.
- [16] Dr. Jaysankar, R. "Vallalar Padalkalil Manuda Neyam." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 5, Issue 2, Januray 2023.
- [17] Dr. Jothimani R. "Velanvetham Unarththum Vazhviyal sarntha Arakkotpadukal." *Tamil Peraivu Aavithazh*, Volume 12, Issue 2, December 2023.
- [18] Cambridge Dictionary <https://dictionary.Cambridge.org> Accessed on April 27 2024.
- [19] "Bharathiyarin Thesiya Geethangal - Vande Matharam." <https://tinyurl.com/3erf38zz> Accessed on April 27 2024.

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

127

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlis.com

[20] Athiveera Ramapandian. *Vetri Vetkai Uraiyum Kathaikurippum. Project Madurai*, www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0652.html Accessed on April 27 2024.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.